

MUSTAQIL O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHKIL TOPISHINING TARIXIY AHAMIYATI, O‘ZIGA XOS ISTIQBOLI VA TARAQQIYOT YO‘LI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Tursunova Hilola Dovudhon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta’lim fakulteti, (Oligofrenopedagogika) yo‘nalishi talabasi:

Rahmonova Sevara Rahimjon qizi

Pedagogika fakulteti, Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi va uning tarixiy ahamiyati shuningdek, mamlakatning o‘ziga xos rivojlanish yo‘li ayniqsa 2017-yildan boshlangan keng ko‘lamli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy islohotlarning natijalari ko‘rib chiqiladi. Islohotlar natijasida erishilgan yutuqlar, jumladan iqtisodiy liberallashtirish, davlat xizmatlarini elektronlashtirish, xalqaro reytinglarda erishilgan yuksalishlar va mintaqaviy hamkorlikning kuchayishi batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, O‘zbekiston tarixi, taraqqiyot yo‘li, iqtisodiy islohotlar, valyuta erkinlashuvi, davlat xizmatlari, sud-huquq islohotlari, inson kapitali, xalqaro hamkorlik, geografik imkoniyatlar, Yangi O‘zbekiston.

Kirish. Mustaqillikka erishish xalqimiz uchun ulkan tarixiy voqea bo‘lishi bilan birga, ulkan sinovlar davrini ham boshlab berdi. O‘z taqdirini o‘zi belgilash imkoniyatiga ega bo‘lgan O‘zbekiston o‘sha davrda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy inqirozlar ostonasida edi. Sovet tuzumi inqirozga yuz tutganidan so‘ng, yangi davlatning rivojlanish xaritasini yaratish va uni hayotga tatbiq etish o‘ta murakkab va mas‘uliyatli vazifa bo‘ldi. Navqiron hukumat zimmasiga mamlakatni tiklash, mustaqil siyosiy yo‘lni belgilash va milliy manfaatlariga asoslangan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish kabi vazifalar tushdi.

Biroq murakkab sharoitlarga qaramasdan, mustaqillikning ilk yillarida amalga oshirilgan islohotlar, ishlab chiqilgan yo‘l xaritalari va belgilangan taraqqiyot dasturlari bugungi zamonaviy va obod Yangi O‘zbekistonning shakllanishiga ham o‘z hissasini qo‘shdi. Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, iqtisodiyotni mustahkamlash, milliy madaniyatni tiklash va xalq farovonligini oshirish bo‘yicha qabul qilingan dasturlar har bir bosqichda mamlakatning kelajakdagi taraqqiyotiga zamin yaratdi.

Bugungi kunda O‘zbekiston o‘ziga xos rivojlanish yo‘lini tanlab, keng ko‘lamli islohotlar orqali xalqaro maydonda o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda. Davlatning uzoq muddatli strategiyasi "Yangi O‘zbekiston" konsepsiyasi orqali amalga oshirilmoqda.

Ushbu strategiya mamlakatni nafaqat mintaqada, balki jahon hamjamiyatida taraqqiyotning yangi andozasi sifatida tanitmoqda. Milliy manfaatlarni ustuvorlikka qo'yish, innovatsion iqtisodiyotga o'tish, inson kapitalini rivojlantirish va madaniy merosni asrash kabi yo'nalishlar davlat siyosatining asosiy tamoyillariga aylangan.

Shunday qilib, mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan yutuqlar O'zbekistonning bugungi va kelajakdagi taraqqiyot yo'lini belgilashda muhim o'rin tutdi. Ushbu taraqqiyotning har bir bosqichi o'ziga xos saboq va tajriba manbai bo'lib, kelajakda yanada katta marralarni zabt etish uchun zamin yaratdi. Bu maqolada O'zbekistonning mustaqillikka erishish tarixi, rivojlanish yo'li va istiqboldagi imkoniyatlari yoritiladi.

Tarixiy ahamiyati

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi xalqimiz uchun ulkan tarixiy burilish bo'ldi albatta. Bu hodisa milliy o'zlikni tiklash, xalqimizning asrlar davomida orzu qilgan erkinlikka erishishini ta'minlash va davlatning suveren rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratdi. Mustaqillikning tarixiy ahamiyatini milliy o'zlik, tinchlik va barqarorlik, xalqaro hamjamiyatga qo'shilish kabi jihatlarda ko'rish mumkin.

Mustaqillik xalqimizning ko'p asrlik erkinlik intilishlari amalga oshishining ramzi bo'ldi. Sobiq Sovet Ittifoqining inqirozi sharoitida O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilib, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy yo'nalishni belgiladi. Bu yangi davrda xalqimiz o'z madaniyatini, urf-odatlarini va qadriyatlarini qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zbek tili davlat tili sifatida qonuniy maqomga ega bo'lib, milliy o'zlikning muhim ramziga aylandi. Mustaqillik e'lon qilinganidan keyingi murakkab davrda O'zbekiston siyosiy barqarorlikni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Yangi davlatning asosiy tamoyillari sifatida millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni ta'minlash masalalari ustuvor bo'ldi. Markaziy Osiyoning ko'p millatli jamiyatida bu yondashuv milliy birdamlikni mustahkamlash va ijtimoiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda katta rol o'ynadi. O'zbekiston tinchlikparvar tashabbuslar orqali mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shdi. Xalqaro sahnada o'z mustaqilligini mustahkam qadamlar bilan namoyon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kabi ko'plab xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib, o'z suverenitetini global miqyosda tan oldirdi. O'zbekistonning xalqaro maydondagi ishtiroki iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish, xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarni amalga oshirishga imkon berdi.

O'ziga xos istiqboli

Mustaqillikdan keyin O'zbekiston o'ziga xos taraqqiyot yo'lini belgilab, milliy manfaatlarni ustuvorlikka qo'ygan holda, keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga kirishdi. Davlatning kelajakdagi rivojlanish strategiyasi mamlakatni ijtimoiy, iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratildi.

Iqtisodiy islohotlarga qaraydigan bo'lsak mustaqillikning dastlabki yillarida iqtisodiyotni tiklash va o'z mustaqil tizimini yaratish mamlakatning asosiy vazifalaridan biri bo'ldi. Biroq 2017-yildan boshlab boshlangan islohotlar davri O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va chet el investitsiyalarini jalb qilish borasida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Soliq tizimi soddalashtirildi, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratildi va milliy infratuzilmani rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Natijada, mamlakat iqtisodiyoti mintaqada raqobatbardoshlik darajasini oshirdi va dunyo moliyaviy bozorlariga integratsiyalashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mamlakatning kelajagi inson kapitalining rivojlanishiga bog'liq ekanligini anglagan holda, O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yosh avlodga keng imkoniyatlar yaratishga ustuvor ahamiyat qaratish kenglashtirildi. Yoshlarni zamonaviy bilimlar va kasbiy ko'nikmalar bilan ta'minlash, texnologik innovatsiyalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqildi. Oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi, xorijiy universitetlarning filiallarini ochish va malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirilgan tashabbuslar mamlakatning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi strategik joylashuvi uni xalqaro transport va savdo yo'llarining muhim markaziga aylantirish imkoniyatini beradi. "Yangi O'zbekiston" tashabbusi doirasida mamlakat mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Transport yo'llarining modernizatsiya qilinishi va yangi logistika markazlarining tashkil etilishi orqali O'zbekiston xalqaro savdo va transportning asosiy tugunlaridan biriga aylanish yo'lida yirik qadamlar tashlamoqda. Bundan tashqari quyidagi jadvalda yangi islohotlarning vujudga kelishini yo'lga qo'ygan qaror va uning natijalarini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

2017-yildan boshlangan islohotlar va ularning natijalari

Yo'nalish	Tadbir va qaror	Natija va o'zgarishlar
Valyuta siyosati	2017-yil 5-sentabr: Valyuta kursi erkinlashtirildi.	1 AQSh dollari kursi 4210 so'mdan 8100 so'mgacha erkinlashdi, investitsion muhit yaxshilandi.
Davlat xizmatlari	2017-yil 12-dekabr: Davlat xizmatlari agentligi tashkil etildi.	Davlat xizmatlari elektronlashtirildi; tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish muddati 30 daqiqagacha qisqardi.
Moliyaviy hisobot standartlari	2018-yildan: aksiyadorlik jamiyatlari	IFRS banklarining 70%

	uchun majburiy qilindi.	xalqaro moliyaviy hisobot tayyorlashga o'tdi.
Soliq tizimi	2017-yil 1-oktabr: QQS stavkasi pasaytirildi.	QQS 20% dan 15% gacha tushirildi; tadbirkorlik uchun soliqlar soddalashtirildi.
Sud-huquq tizimi	2017-yilda sud islohotlari boshlandi; ma'muriy sud tashkil etildi.	16 ming fuqaro amnistiya asosida ozod qilindi; O'zbekiston huquqiy mustaqillik indeksi bo'yicha 149-o'ringdan 101-o'ringa ko'tarildi (2022-yil).
Bank sektori	Davlat ulushi yuqori banklar restrukturizatsiya qilindi.	Kredit portfeli hajmi 2017-yilda 64,4 trln so'mdan 2022-yilda 370,6 trln so'mgacha oshdi.
Investitsiya muhitini yaxshilash	2018-yil: Xalqaro reytinglar islohoti boshlandi.	Doing Business indeksida 2017-yilda 141-o'ringdan 2020-yilda 69-o'ringa ko'tarildi; xorijiy investitsiyalar hajmi 1,9 mlrd AQSh dollaridan 8,6 mlrd AQSh dollariga yetdi.
Tashqi siyosat	Chegara nizolarini hal qilish va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirish.	Tojikiston bilan savdo hajmi 20 mln dollardan 362 mln dollarga, Qozog'iston bilan esa 2 mlrd dollardan 5,8 mlrd dollarga oshdi (2023-yil holati).
Ta'lim	Maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish dasturi amalga oshirildi.	2017-yilda qamrov 27% bo'lsa, 2023-yilda 67% ga yetdi.
Sog'liqni saqlash	Tibbiyotga ajratilgan mablag'lar oshirildi; xususiy sektor ishtiroki kengaytirildi.	Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilgan mablag' 16% oshirildi; tibbiy xizmatlar

sifati yaxshilandi.

Manba: Internet, adabiyotlar, tadbir va qarorlar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Xulosa

Mustaqillik O'zbekiston xalqining ko'p asrlik intilishlarini ro'yobga chiqarib, yangi davrni boshlab berdi. Bu davrda mamlakat o'ziga xos rivojlanish yo'lini tanlab, milliy manfaatlar asosida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga erishdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, inson kapitalini rivojlantirish va milliy qadriyatlarni asrash kabi muhim yo'nalishlar orqali mamlakat o'z istiqbolini shakllantirdi.

Erishilgan yutuqlar, jumladan iqtisodiyotni liberallashtirish, xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish, mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va aholining turmush darajasini yaxshilash yo'lida amalga oshirilgan islohotlar, bugungi zamonaviy O'zbekistonning poydevorini yaratdi. Ushbu poydevor kelajakda yanada yirik marralarni zabt etish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonning o'z istiqboli va taraqqiyot yo'li global maydonda mustaqil davlat sifatida o'z o'rnini mustahkamlashni davom ettiradi. Bu yo'l milliy manfaatlarini ta'minlash bilan birga, xalqaro miqyosda barqarorlik va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yuksak maqsadlarni o'z ichiga oladi. Yangi O'zbekistonning ertangi kuni yorqin va istiqbollarga boy bo'lishiga ishonch komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. "Yangi O'zbekiston strategiyasi." Toshkent-2021 4 (2021).
2. Mirziyoyev, Sh. M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz." Toshkent-2017.
3. Mirziyoyev, Sh. M. "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari." Toshkent-2019.
4. O'zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Prezident Farmoni PF-47-49-son. 07.02.2017.
5. Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil 19-maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"[PF-50-46-son. 19.05.2017]gi Farmoni.
6. Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.